

Beobachtungskompetenz als Voraussetzung für ein Gesprächs-Coaching bei Aphasie

CHRISTOPH COLLMANN¹

Prof. Dr. habil. JÜRGEN STEINER²

¹ Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

² Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Abstract

Die an der ICF orientierte Rehabilitation von Menschen mit Aphasie erfordert den Einbezug der Angehörigen und der Alltagskommunikation der Betroffenen in den Therapieprozess. Hierdurch gewinnt die kommunikativ-pragmatische Arbeit in der Therapie an Bedeutung. Um das Geschehen in Gesprächen zwischen Menschen mit Aphasie und ihren Angehörigen beschreiben, verstehen und zusammen mit ihnen verändern zu können, benötigen die behandelnden SprachtherapeutInnen eine besondere Beobachtungs- und Coachingkompetenz. Sie sind zentrale Elemente für eine dialogorientierte Intervention. Die konversationsanalytischen Konzepte *Sequenzialität*, *Reparatur* und *Sprecherwechsel* werden als geeignete theoretische Grundlage für das Verständnis aphasischer Kommunikation beschrieben und Empfehlungen für den Einstieg in ein Dialogcoaching getroffen. Mit dem Onlinekurs *COPE-B: Coaching der Partner in Aphasiegesprächen als E-Learningkurs – Beobachtungskompetenz für Therapeutinnen* wird zudem ein Fortbildungsangebot der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich vorgestellt, das Fachpersonen auf die Arbeit am Dialog vorbereitet.

The ICF-oriented rehabilitation of people with aphasia requires the involvement of relatives and the everyday communication of those affected in the therapy process. This makes communicative and pragmatic work in therapy more important. In order to be able to describe, understand and change what happens in conversations between people with aphasia and their relatives, the speech therapists need special observation and coaching skills. They are central elements for a dialogue-oriented intervention. The concepts of conversation analysis *sequentiality*, *repair* and *turn taking* are described as a suitable theoretical basis for understanding aphasic communication and recommendations are made for the introduction to dialogue coaching. With *COPE-B: Coaching der Partner in Aphasiegesprächen als E-Learningkurs – Beobachtungskompetenz für Therapeutinnen*, a online course is presented that prepares specialists for the work on dialogue.

1 Notwendigkeit einer dialogischen Fokussierung

Gelingende Gespräche erfordern Koordination und Kooperation als interindividuelle Abgestimmtheit. In diesem Sinne ist Aphasiotherapie beauftragt sowohl die sprachlichen als auch die kommunikativen Möglichkeiten zu verbessern.

Der nachfolgende kommunikativ zentrierte Beitrag ermutigt, Gespräche mit den Betroffenen anzusehen, um dann Steuerungsmöglichkeiten zu erproben.

Aphasiotherapie hat einfach zusammengefasst drei Einsatzorte:

- a. Verbesserung der kognitiven Basisfunktionen (unter anderem Informationsverarbeitung, Gedächtnis, geteilte Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen und Konzentration),
- b. Verbesserung des Sprachabrufs in den Systemen Laut- und Schriftsprache in allen Modalitäten (rezeptiv, imitativ, produktiv, transformativ) auf dem jeweiligen Niveau (Wort, Satz, Text) sowie
- c. Vermittlung von Strategien für gelingende Gespräche (Rhythmus, Klima, Information).

Dass die Therapie der kognitiven Basisfunktionen zum logopädischen Aufgabenbereich gehört, belegen eindrücklich die Ausführungen von BÜTTNER & GLINDEMANN (2018) sowie MEIER & WIEDERKEHR (2019). Vor allem in der akut-stationären und in der postakut-ambulanten Situation kann dieses Aufgabengebiet nur bedingt an NeuropsychologInnen delegiert werden. Die Therapie des Sprachabrufs stellt die klassische linguistische Therapie dar, die in jedem Lehrbuch einen sehr breiten Raum einnimmt (vgl. stellvertretend HUBER et al. 2013) und über einen sehr langen Zeitraum den Forschungsfokus dominiert hat. Das Zurechtfinden im Alltag bzw. die Teilhabe am partnerschaftlichen, familiären, beruflichen, privaten und öffentlichen Leben beruht allerdings letztlich auf Kommunikation. Deshalb sollte dies der Haupteinsatzort der Bemühungen im Rahmen der Rehabilitation sein. Während für A und B das didaktisch aufbereitete Üben sinnvoll ist, ist für C das Vermitteln von Strategien sowie die Erprobung und Reflexion im geschützten Rahmen der Einzel- oder Gruppentherapie und des Trialoges entscheidend. Die Vorrangstellung einer kommunikativ-alltagsorientierten Ausrichtung der Therapie haben in letzter Zeit unter anderem STEINER (2016), WILKINSON (2016) sowie PETZER & STEINER (2018) betont.

Der Gedanke ist dabei alles andere als neu. Stellvertretend sei BIRCHMEIER (1984) zitiert, die vor der ICF-Diskussion trefflich formuliert:

- «Ein erheblich gebesserter Patient, der mit seinen Restdefiziten nicht zurechtkommt, der sich trotz Besserung nicht mit seiner Umwelt zu verständigen vermag, ist ein Misserfolg, und auch der schwerstgeschädigte Patient, der befähigt wird, sich – mit welchen Mitteln auch immer – mit Mitmenschen zu verständigen, ist ein Erfolg» (BIRCHMEIER 1984, 98).
- «Ob der Aphasiker von seinem restlichen Sprachvermögen nützlichen Gebrauch machen kann, hängt entscheidend vom kommunikativen Klima ab. [...] Angesichts dieser Tatsache[n] kann man sich sehr wohl fragen, ob es nun nicht die Sache der Sprachgesunden wäre, eine Haltung zu entwickeln, die dem Sprachgestörten das Kommunizieren leichter macht» (BIRCHMEIER 1984, 203).

Voraussetzung für ein Gesprächscoaching ist zum einen, dass TherapeutInnen ein Wissen um die Normalität der Struktur und der Abläufe in Gesprächen von Sprachgesunden und von möglichen aphasierelevanten Abweichungen haben. Aphasierelevante Störungen weichen dabei teils nur im Ausmass der

Ausprägung und teils in der Qualität von Störfaktoren in Gesprächen zwischen zwei Sprachgesunden ab (vgl. PETZER & STEINER 2018). Zum anderen brauchen sie ein Kontextwissen über Gesprächsanforderungen, Gesprächsaktivitäten, Gesprächssituationen und Gesprächspartner im vorliegenden Einzelfall. Auf dieser Grundlage analysiert die TherapeutIn die individuelle Situation und ordnet diese mit den Betroffenen in Hemmnisse und Ressourcen für Alltagsgespräche. Je nach Ausprägung und Schweregrad der Aphasie kann das Ergebnis der Analyse sehr unterschiedlich aussehen.

2 Eckpfeiler des Online-Kurses COPE-B

Die ICF fordert eine Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen und einen stärkeren Einbezug der Angehörigen in diesen Prozess. Es besteht ein Entwicklungsbedarf an entsprechenden Diagnoseinstrumenten für die Erfassung von kommunikativen Hemmnissen und Ressourcen in Gesprächen zwischen primär- und sekundärbetroffenen Menschen mit Aphasie (vgl. COLLMANN 2016). Auf dieser Grundlage ist ein Online-Kurs entstanden, der in die individuelle Beobachtung von Aphasiegesprächen einführt. Der Kurs heisst COPE-B was für **C**oaching der **P**artner in Aphasiegesprächen als **E**-Learningkurs – **B**eobachtungskompetenz für Therapeutinnen steht und ist abrufbar über <https://onlinekurse.hfh.ch/>. SprachtherapeutInnen werden dabei unterstützt, kommunikative Ressourcen und Hemmnisse in Alltagsgesprächen zu erfassen und zu beschreiben. Das Angebot intendiert hierbei die Verbesserung der Beobachtungskompetenz der SprachtherapeutInnen. Der Fokus liegt dabei stets auf allen beteiligten KommunikationspartnerInnen, als gemeinsam Verantwortliche für das Gelingen eines Alltagsgesprächs (vgl. BAUER & AUER 2009, 3-6).

Das methodische und theoretische Fundament für den Onlinekurs liefert die ethnomethodologische Konversationsanalyse (vgl. AUER et al. 2019; BAUER & AUER 2009). In diesem Forschungszweig beschäftigen sich WissenschaftlerInnen bereits seit mehreren Jahrzehnten mit der Frage, wie zwischenmenschliche Gespräche funktionieren und wie die SprecherInnen darin agieren und sinnhafte Beiträge konstruieren. Neben Alltagsgesprächen zwischen sprachgesunden Menschen wurde auch die aphasische Kommunikation erforscht. COPE-B stellt grundlegende Konzepte der Konversationsanalyse vor und legt einen besonderen Fokus auf den Kontext Aphasie.

Darüber hinaus illustrieren Videoclips die vorgestellten Inhalte und bieten die Möglichkeit, die eigene Beobachtungskompetenz zu überprüfen und zu schulen. Zwei Menschen mit Aphasie, ihre Familien und Freunde haben uns hierfür bei der Entwicklung des Kurses unterstützt und mehrere Gespräche zuhause auf Video aufgezeichnet und uns zur Verfügung gestellt. Der Kurs richtet sich an SprachtherapeutInnen, die mit Menschen mit Aphasie arbeiten. Er funktioniert ohne Betreuung durch einen Dozenten. Lernkontrollen und Lösungsvorschläge für die enthaltenen Aufgaben helfen den KursteilnehmerInnen dabei, den eigenen Lernerfolg zu überprüfen. Auf diese Weise kann das Angebot bequem neben dem beruflichen Alltag in individuellem Lerntempo und standortunabhängig durchlaufen werden. COPE-B umfasst vier Module:

- Das «Modul 1: Einführung» bietet den KursteilnehmerInnen einen Überblick über die Inhalte. Es erklärt ihnen die Handhabung von COPE-B und vermittelt die Grundannahmen über aphasische Kommunikation auf denen die Folgemodule aufbauen.
- Das «Modul 2: Gesprächstheoretische Grundlagen» und das «Modul 3: Besonderheiten der aphasischen Kommunikation» bilden den inhaltlichen Kern des Onlinekurses. Die TeilnehmerInnen lernen in Modul 2 zunächst die gesprächstheoretischen Grundlagen kennen. Diese sind die Voraussetzung für das Verständnis von Modul 3, das Konsequenzen und Besonderheiten für die aphasische Kommunikation ableitet. In den beiden Modulen helfen Beispielvideos und Übungen den TeilnehmerInnen ihre Beobachtungskompetenz zu schulen.
- Das «Modul 4: Einstieg in ein Dialog-Coaching» bietet erste Schritte in ein entsprechendes Coachingangebot.

3 Das komplexe Geschehen Gespräch kompetent beobachten

Drei grundlegende konversationsanalytische Konzepte helfen uns, das Geschehen in einem Gespräch besser zu verstehen und zu beschreiben: die Sequenzialität, die Reparaturen und die Sprecherwechsel. Diese sind sowohl in Gesprächen zwischen sprachgesunden Menschen als auch in Gesprächen mit TeilnehmerInnen, die an Aphasie erkrankt sind gültig.

Woran erkennen die Gesprächsteilnehmer, dass sie sich gegenseitig verstehen? Die Konversationsanalyse

liefert mit dem Konzept der Sequenzialität eine Antwort auf diese Frage. In der Regel können die GesprächspartnerInnen einen Bezug zwischen ihren Beiträgen herstellen. Eine Äusserung der einen Person bewirkt eine Folgeäusserung der anderen und diese wiederum beeinflusst, was als nächstes geschieht. Solange sich diese Kette von aufeinander bezogenen Gesprächsbeiträgen in dem Rahmen bewegt, was für die SprecherInnen als mögliche Reaktionen erwartbar ist, verläuft das Gespräch in der Regel störungsfrei. Das gegenseitige Verständnis wird sich von den SprecherInnen in gewisser Weise unterstellt, solange es in der Interaktion keine Hinweise für etwas Gegenteiliges gibt (vgl. AUER 2013, 143–144).

Sollte es zu Irritationen kommen, werden von den GesprächsteilnehmerInnen sogenannte Reparaturen durchgeführt, um die Kommunikation weiterhin aufrechtzuerhalten und um kooperativ Verständigung herzustellen (vgl. SCHEGLOFF et al. 1977; SCHEGLOFF 1992). Diese können z. B. Nachfragen, Reformulierungen oder Metakommunikation sein (vgl. AUER 2013, 143–144). Reparaturen werden danach unterschieden, welche Person in einem Gespräch sie durchführt und welche sie initiiert (vgl. AUER 2013, 148). Grundsätzlich herrscht eine Präferenz zur selbstinitiierten Selbstreparatur (vgl. SCHEGLOFF et al. 1977). Das bedeutet, dass die Person, die für einen Verständigungskonflikt verantwortlich ist, auch dessen Reparatur durchführt. Wenn eine Person im Gespräch die reparaturbedürftige Äusserung einer anderen Person wahrnimmt, wartet sie zunächst ab und ermöglicht ihr somit die Selbstreparatur. Wenn diese nicht rechtzeitig erfolgt, wird die Reparatur eingeklagt (vgl. AUER 2013, 150–151).

Der *Sprecherwechsel* beschreibt die Verteilung des Rederechts (vgl. SACKS et al. 1978). Er findet an speziellen Übergabepunkten statt. An diesen wird im Gesprächsverlauf über prosodische, inhaltliche oder syntaktische Mittel signalisiert, dass ein Wechsel des Rederechts möglich ist. Auch bei der Verteilung des Rederechts ergibt sich ein Unterscheidungsschema (vgl. AUER 2013, 151). So kann das Rederecht durch Fremdzuweisung oder Selbstzuweisung verteilt werden. Prioritär sind Fremdzuweisungen – der aktuelle Sprecher fordert einen Interaktionspartner zum Weiterreden auf. Sollte dies nicht geschehen, übernimmt die Person das Rederecht, die zuerst weiterspricht. Sollten auch die übrigen Beteiligten nicht sprechen, bleibt das Rederecht beim aktuellen Sprecher (vgl. AUER 2013, 151).

AphasikerInnen sind aufgrund ihrer Sprachstörung oft in der Konstruktion ihrer Gesprächsbeiträge beeinträchtigt und können nicht wie sprachgesunde Menschen im Gespräch handeln. Die Einschränkungen können alle drei Bereiche (Sequenzialität, Reparaturen, Sprecherwechsel) beeinflussen, z. B. können die Betroffenen

- nicht immer deutlich machen, welche Folgehandlungen ihre Äusserungen erfordern. Dies führt zu Verständigungsproblemen und zur Bearbeitung von Reparaturen. Diese sind daher von besonderem Interesse für die Beobachtung (vgl. BAUER 2009, 74).
- die Präferenz zur Selbstkorrektur nicht immer einhalten. Sie geben sich auf diese Weise als «sprachlich-nicht-kompetent» zu erkennen. Dies stellt für sie eine Gesichtsbedrohung dar (vgl. BECKER 2001, 66–67; BAUER & AUER 2009, 11–15).
- nur erschwert das Rederecht übernehmen oder halten. Beispielsweise können Wortfindungsproblematiken während der Äusserungskonstruktion von den GesprächspartnerInnen als Übergabepunkte des Rederechts fehlinterpretiert werden (vgl. BECKER 2001, 58; WHITWORTH 2003, 66).

Die Fähigkeit Gespräche zu führen wirkt sich für die Betroffenen u. a. darauf aus, wie sie als kompetente Gesellschaftsmitglieder wahrgenommen werden. Das Frustrationspotenzial ist hoch (vgl. WILKINSON 2015, 259; WHITWORTH 2003, 67). Dennoch: «Viele Aphasiker kommunizieren besser (erfolgreicher) als sie sprechen» (BAUER 2009, 38). Den Betroffenen fehlt zwar der linguistische Zugriff auf die notwendige Sprache, ihre grundlegende Fähigkeit zu kommunizieren ist aber weiterhin erhalten. Sie wissen grundlegend, wie man Wünsche äussert, wie man Aussagen tätigt oder wie man Fragen stellt. Sie wissen, wie man Gespräche führt. Die hier beschriebenen Hemmnisse sind nur ein kleiner Ausschnitt. Sie sind bei jedem Klientenpaar individuell zu erfassen. Ebenso sollten auch die kommunikativen Ressourcen bei der Beobachtung im Fokus stehen. Ihre Erfassung und Beschreibung hilft SprachtherapeutInnen dabei, sie für die Betroffenen zugänglich und auf diese Weise durch ein entsprechendes Coachingangebot veränderbar zu machen.

4 Einstieg in ein Gesprächs-Coaching

In PETZER & STEINER (2018) wurde **COPA-Coaching** der Partner in Aphasiegesprächen vorgestellt. Die Voraussetzung dafür ist die Kompetenz Gespräche zu analysieren. Mittels COPE-B ist die praktisch tätige Person gut

vorbereitet für den Einstieg in ein Dialogcoaching. Das Coaching startet mit einer Idee von Gesprächs-Fehl-Mustern und Gesprächs-Steuerungs-Möglichkeiten.

Es ist sehr wichtig, die Sache für die Betroffenen überschaubar zu halten. In der Regel wird die TherapeutIn mehr Energie auf Gesprächs-Förderer, also Strategien, die Verständigung unterstützen legen als auf Gesprächs-Hemmnisse. Die Therapeutin wählt ein bis drei Hörer- und/oder Sprecher-Strategien jeweils für den Primärbetroffenen (Aphasiepatient/in) und den Sekundärbetroffenen (Angehörige/r) aus. Die primär betroffene Person soll sich eventuell zunächst nur auf eine Strategie konzentrieren. In Übungsgesprächen (mit kommunikativen Aufgaben) werden die Betroffenen dann angeleitet (neue) Strategien bewusst zu benutzen und erhalten unmittelbare Rückmeldung im Sinne einer verhaltenstherapeutisch orientierten Verstärkung.

Mit Strategien im Gespräch ist gemeint, bewusst zu kommunizieren, ohne die Authentizität zu verlieren. Beispiele in Form von Merksätzen können sein:

Kommunikation mit allen Mitteln ist erwünscht

- Das Verstehen will über Signale oder über Worte gesichert werden.
- Wir achten aufeinander – träge turns sind erwünscht.
- Die Aufrechterhaltung der Ebenbürtigkeit ist wichtiger als Information.
- Missverständnisse brauchen Geduld oder werden vertagt.

5 Schluss

Gelingende Gespräche sind mit Aphasie möglich, so wie misslingende Gespräche auch ohne Aphasie möglich sind. Der Wille zur Kooperation, ein ausgewogener Sprecher-Hörer-Anteil, das Bearbeiten von Missverständnissen, Verantwortung für das Thema oder für Themenwechsel oder Achtsamkeit der begleitenden Emotionen in Gesprächen sind Punkte, die hilfreich sind im Umgang miteinander. Wenn unter erschwerten kommunikativen Bedingungen strategisches und authentisches Verhalten zusammenkommen, hat Verständigung mehr Chancen zu gelingen.

In der Aphasitherapie ist eine hohe Intensität gefragt. Die Therapie der Basisfunktionen (Informationsverarbeitung, exekutive Funktionen) und des Sprachabrufs (Laut- und Schriftsprache auf Wort-, Satz- und Textebene) kann gut in der Einzeltherapie angeboten werden. Aphasitherapie sollte sich aber nicht hierauf

beschränken. Ein wesentlicher Teil der Intervention sollte darauf ausgerichtet sein, die Kommunikation in realen Situationen unter Einbezug der primären Gesprächspartner mit therapeutischer Führung zu verbessern. Beratung, Dialog-Coaching und Gruppentherapie sind vor diesem Hintergrund zwingende Elemente der Therapieplanung bei Aphasie.

Ein Zusammenbruch der bisherigen impliziten Regeln der Kommunikation reguliert sich nicht von selbst; Dialoge mittels Strategien neu zu definieren ist eine Aufgabe der Logopädie. Faktoren des gelingenden Gesprächs sind lehr- und lernbar. COPE-B ist ein Start auf diesen Weg.

Literatur

- AUER, P., BAUER A., BIRKNER, K. & KOTTHOFF, H. (2019): Einführung in die Konversationsanalyse. Berlin: De Gruyter (= De Gruyter Studium).
- AUER, P. (2013): Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern. 2., aktualisierte Auflage. Berlin: De Gruyter (= De Gruyter Studium).
- BAUER, A. & AUER, P. (2009): Aphasie im Alltag. Stuttgart: Thieme. (= Forum Logopädie).
- BAUER, A. (2009): Im Gespräch bleiben. Mannheim: Verlag für Gesprächsforschung.
- BECKER, A. (2001): Pragmatik und Aphasie. Konversationsanalytische Verfahren in der Aphasiediagnostik. In: LIST, G. (Hrsg.): Kölner Arbeiten zur Sprachpsychologie. Band 12. Frankfurt am Main: Lang.
- BIRCHMEIER, A. K. (1984): Aphasie. Therapie und Rehabilitation im kulturgeschichtlichen Zusammenhang. Berlin: Marhold.
- BÜTTNER, J. & GLINDEMANN, R. (2018): Kognitive Kommunikationsstörungen. Fortschritte der Neuropsychologie Band 19. Bern: Hogrefe.
- COLLMANN, C. (2016): Aphasiediagnostik im Kontext Kommunikation. Relevanz und Vision eines Verfahrens für Gespräche zwischen primär- und sekundärbetroffenen Menschen. In: STEINER, J. (Hrsg.): Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments. HfH-Reihe, Bd. 38. Bern:szh, 97–108.
- HUBER, W., POECK, K. & SPRINGER, L. (2013): Klinik und Rehabilitation der Aphasie. Eine Einführung für Therapeuten, Angehörige und Betroffene. Stuttgart: Thieme.
- MEIER, L., WIEDERKEHR, L. & STEINER, J. (2019): Akute Aphasien in der Praxis. Eine Qualitätsdiskussion ist gefragt. In: logopädieschweiz 3, 35–36.
- PETZER, J. & STEINER J. (2018): Gesprächscoaching COPA bei Aphasie – Impulse zum Vorgehen am prototypischen Fall. In: FORUM Logopädie 32(6), 30–35.
- SACKS, H., SCHEGLOFF, E. & JEFFERSON, G. (1978): A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation. In: SCHENKIN, J. N. (Hrsg.): Studies in the Organization of Conversational Interaction. New York: Academic Press, 7–55.
- SCHEGLOFF, E. A. (1992): Repair After Next Turn. The Last Structurally Provided Defense of Intersubjectivity in Conversation. In: American Journal of Sociology 97, 1295–1345.
- SCHEGLOFF, E. A., JEFFERSON, G. & SACKS, H. (1977): The Preference for Self-Correction in the Organization of Repair in Conversation. In: Language 53, 361–382.
- STEINER, J. (2016): Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments. HfH-Reihe, Bd. 38, Bern: szh.
- WHITWORTH, A. (2003): The Application of Conversation Analysis (CA) to the Management of Aphasia. In: Travaux neuchaleois de linguistique 38/39, 63–76.
- WILKINSON, R. (2016): Dialogtraining für Menschen mit schwerer Aphasie und deren Partner. SPPARC in der klinischen Praxis In: STEINER, J. (Hrsg.). Aphasie im Kontext. Einführung in die Praxis des alltagsorientierten Empowerments. HfH-Reihe, Bd. 38, Bern: szh, 159–169.
- WILKINSON, R. (2015): Introduction. Conversation and aphasia: advances in analysis and intervention. In: Aphasiology 29(3), 257–268.